

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Rizaev Jasur Alimdjanovich
Sattorov Bobur Burxon o'g'li
Zaitxanov Asqar Anvarovich
 Samarkand Davlat
 Tibbiyot Universiteti

EPOKSID SMOLASI BILAN ALOQADA BO'LGAN XODIMLARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519867>

ANNOTASIYA

Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida epoksid smolasi bilan aloqada bo'lgan ishchilar kimyoviy moddalar ta'siri bilan bog'liq xavflarga duchor bo'ladilar, bu esa ularning sog'lig'iga, shu jumladan stomatologik kasalliklarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu ilmiy asoslash ushbu toifadagi ishchilar uchun stomatologik yordamni tashkil etishning ahamiyatini ko'rib chiqadi. Birinchi navbatda, epoksid smolasi bilan uzoq vaqt aloqada bo'lish natijasida yuzaga keladigan o'ziga xos stomatologik muammolarga, masalan, allergik reaksiyalar, shilliq qavatlarning ta'sirlanishi, shuningdek, tish va milklarning kasbiy kasalliklari rivojlanish xavfiga e'tibor qaratiladi.

Ishda profilaktika chora-tadbirlarini joriy etish, shu jumladan muntazam stomatologik ko'riklar o'tkazish va xodimlarni kimyoviy materiallar bilan xavfsiz muomala qilish qoidalariga o'rgatish taklif etiladi. Stomatologlar, toksikologlar va mehnatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassislarni birlashtirgan fanlararo yondashuvni o'rnatish tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini optimallashtirish va uning samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shunday qilib, epoksid smolasi bilan aloqada bo'lgan ishchilarga stomatologik yordamni tashkil etish nafaqat zarur, balki sog'liqni saqlash va mehnat unumdorligini oshirish uchun strategik ahamiyatga ega vazifa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Vivax geli, epoksid smola, surunkali tarqoq parodontit, immunoglobulin A (sIgA), Grin-Vermillion gigiyenik indeksi, indeks – KPI, PMA indeksi,

Rizaev Jasur Alimdjanovich
Sattorov Bobur Burxon ugli
Zaytxanov Asqar Anvarovich
 Samarkand State
 Medical University

ORGANISATION OF DENTAL CARE FOR FEMALE WORKERS IN CONTACT WITH EPOXY RESIN

ANNOTATION

In modern production conditions, workers in contact with epoxy resin are exposed to risks associated with exposure to chemical substances, which can adversely affect their health, including dental diseases. This scientific rationale addresses the importance of organizing dental care for this category of workers. First of all, attention is drawn to specific dental problems resulting from prolonged contact with epoxy resin, such as allergic reactions, irritation of mucous membranes, as well as the risk of developing occupational diseases of teeth and gums. The paper suggests the implementation of preventive measures, including regular dental check-ups and training of employees in the safe handling of chemical materials. Establishing an interdisciplinary approach that combines dentists, toxicologists, and occupational health specialists will optimize the healthcare system and increase its efficiency. Thus, the organization of dental care for workers in contact with epoxy resin is necessary and strategically important for health protection and increased productivity.

Keywords: Vivax gel, epoxy resin, chronic generalized periodontitis, immunoglobulin A (sIgA), Green-Vermillion hygiene index, index - KPI, PMA index,

Ризаев Жасур Алимджанович
Сатторов Бобур Бурхон угли
Зайтханов Аскар Анварович
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИЦАМ, КОНТАКТИРУЮЩИМ С ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ

АННОТАЦИЯ

В современных производственных условиях работники, контактирующие с эпоксидной смолой, подвергаются риску, связанным с воздействием химических веществ, что может негативно сказаться на их здоровье, включая стоматологические заболевания. Данное научное обоснование рассматривает важность организации стоматологической помощи для данной категории работников. В первую очередь обращается внимание на специфические стоматологические проблемы, возникающие в результате длительного контакта с эпоксидной смолой, такие как аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек, а также риск развития профессиональных заболеваний зубов и десен.

В работе предлагается внедрение профилактических мер, в том числе проведение регулярных стоматологических осмотров и обучение сотрудников правилам безопасного обращения с химическими материалами. Установление междисциплинарного подхода, объединяющего стоматологов, токсикологов и специалистов по охране труда, позволит оптимизировать систему медицинского обслуживания и повысить ее эффективность. Таким образом, организация стоматологической помощи работникам, контактирующим с эпоксидной смолой, является не только необходимой, но и стратегически важной задачей для охраны здоровья и повышения производительности труда.

Ключевые слова: гель Vivax, эпоксидная смола, хронический генерализованный пародонтит, иммуноглобулин А (sIgA), гигиенический индекс Грина-Вермилльона, индекс - KPI, индекс РМА,

Kirish: Usullar va materiallar: Biz qo‘ygan vazifalarni hal qilish uchun asosiy sexlarning 155 nafar ishchisi kompleks stomatologik tekshiruvdan o‘tkazildi. Ulardan 95 nafari epoksid smolasi bilan aloqada bo‘lgan qoliplash sexlarida ishlaydiganlar - epoksid smolasi bilan aloqada bo‘lmagan asosiy guruh (tayyor mahsulotlarni joylashtirish sexlari - 25 kishi, uskunalarini ta‘mirlash bo‘yicha chilangarlar - 35 kishi - nazorat guruhi, 21 yoshdan 55 yoshgacha bo‘lganlar uch guruhga bo‘lingan:

1-guruh - 5 yilgacha ish stajiga ega bo‘lgan 50 nafar ishchi. Sog‘lom nazorat surunkali tarqoq parodontit bosqichi

2-guruh - 5 yildan 10 yilgacha ish stajiga ega bo‘lgan 45 nafar ishchi.

3-guruh - 10 yildan ortiq ish stajiga ega bo‘lgan 50 nafar ishchi.

Barcha guruhlarda tekshiruv va dinamik kuzatuv bir xil muddatlarda o‘tkazildi. Asosiy kasalliklarni tashxislashda, ularning og‘irligi va tarqalishini baholashda umumqabul qilingan tasniflardan foydalanilgan.

Og‘iz bo‘shlig‘i gigiyenasi darajasi soddalashtirilgan Grin-Vermillion gigiyenik indeksi (J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964) yordamida baholandi, bu tish karashi va tish toshlari miqdorini baholashga imkon beradi. Baholash mezonlari: 0,0-0,6 - past ko‘rsatkich (gigiyena darajasi yaxshi); 0,7-1,6 - o‘rtacha ko‘rsatkich (gigiyena darajasi qoniqarli); 1,7-2,5 - yuqori ko‘rsatkich (gigiyena darajasi qoniqarsiz); 2,6-6,0 - juda yuqori ko‘rsatkich (gigiyena darajasi yomon).

Parodont to‘qimalarining holati kompleks periodontal indeks - KPI yordamida baholandi (P.A.Leus, 1988). Baholash mezonlari: 0,1-1,0 (kasallanish xavfi); 1,1-2,0 (yengil); 2,1-3,0 (o‘rtacha); 3,1-5,0 (og‘ir), shuningdek, PMA indeksi - papillary-marginal-alveolyar indeksi (Massler M., Shur D., 1948), bu gingivitning og‘irligi va davomiyligi haqida fikr yuritish imkonini beradi. Indeks mutlaq raqamlarda yoki foizlarda ifodalanishi mumkin (Parma S, 1960). Yallig‘lanish jarayonlari quyidagicha baholandi:

Epoksid smolasi bilan aloqada bo‘lgan ishchilarda barcha klinik va laboratoriya ko‘rsatkichlarini o‘rganish bosqichi tugagandan so‘ng, biz taklif qilgan davolash va profilaktika chora-tadbirlarining samaradorligini baholash uchun

bemorlarning asosiy guruhi ikkita klinik guruhga bo‘lindi: 1 - A guruhi (n=35) standart an‘anaviy davolanish surunkali tarqalgan parodontit bilan og‘irgan bemorlar, 2 - B guruhi - standart davolanish bilan bir qatorda biz taklif qilgan kompleks davolanishni olgan SGP bilan og‘irgan bemorlar (n=40), bu Vivax gelini qo‘llashdan iborat bo‘lib, u tozalangan suv, glitserin, "Neovitin" bioantioksidant kompleksi, metilparaben, etilparaben, propilenglikol, akrilat/S10-30 va alkilakrilat sopolimeri, polioksietilen sorbitamonoleat, natriy gidroksid, trilon B, AK-1, AK-7, AK-12 peptid komplekslarini o‘z ichiga oladi.

Davolash kursi - yengil darajadagi SGPda 10 kun davomida, 3 oydan keyin takroriy kurs bilan, o‘rtacha og‘irlikdagi SGPda - 10 kundan 15 kungacha, 2 oydan keyin takroriy kurs bilan qo‘llanildi. Shuningdek, 2 B-guruhning barcha ishchilariga tarkibida maxsus modda - betulavit (qayin po‘stlog‘i ekstrakti) bo‘lgan Vivax tish pastasi taklif etildi. U isbotlangan yallig‘lanishga qarshi, antibakterial va zamburug‘larga qarshi ta‘sirga ega. Zaiflashgan va shikastlangan to‘qimalarning tiklanishiga yordam beradi.

2 B guruhga (n=35) kiritilgan bemorlarga an‘anaviy standart davolash buyurildi.

Tadqiqot natijalari: Uch yillik kuzatuv davomida klinik guruhning 1 A ishchilarida patologik jarayonning og‘irligiga qarab parodont to‘qimalarini kompleks davolash o‘tkazildi.

Dastlabki bosqichlarda biz davolashning klassik usulidan foydalandik: barcha davolash-profilaktika tadbirlari stomatologik ma‘rifat kurslaridan boshlandi, bemorlarni davolash va keyingi profilaktikaga rag‘batlantirildi. Barcha bemorlar og‘iz bo‘shlig‘ini parvarish qilish bo‘yicha individual tavsiyalar oldilar, so‘ngra ularga og‘iz bo‘shlig‘ining ratsional gigiyenasi o‘rgatildi. Keyingi bosqich og‘iz bo‘shlig‘ini sanatsiya qilish, mahalliy travmatik omillarni bartaraf etish: plombalar, tishlar va tish protezlarining o‘tkir qirralari talablarga javob bermasligi, buzilgan tishlarni olib tashlash, oqilona davolash va protezlash edi. Og‘iz bo‘shlig‘ining ratsional gigiyenasiga o‘rgatilgandan va kasbiy gigiyena o‘tkazilgandan so‘ng, yallig‘lanish hodisalarini bartaraf etishga qaratilgan davolash o‘tkazildi.

Og'iz bo'shlig'ining mahalliy immunitetini baholash uchun sekretor immunoglobulin A (sIgA) darajasi o'rganildi. U og'iz suyuqligi va organizmning barcha shilliq pardalari sekretlarining asosiy immunoglobulinidir.

Plastik buyumlar ishlab chiqarish xodimlarida o'tkazilayotgan davolash-profilaktika tadbirlarining samaradorligi

Uch yillik kuzatuv davomida klinik guruhning 2 -B ishchilarida patologik jarayonning og'irligiga qarab parodont to'qimalarini kompleks davolash o'tkazildi.

Davolashning birinchi kursidan so'ng deyarli barcha ishchilarda parodont to'qimalari holatining yaxshilanishi kuzatildi. Biroq, dastlabki sezilarli o'zgarishlar davolash-profilaktika choralarini boshlaganidan 3 oy o'tgach qayd etilgan (4.16-rasm). Turli darajadagi parodont to'qimalari patologiyasiga ega bo'lgan ishchilarning 55,9±5,45% da parodont to'qimalari holatining yaxshilanishi kuzatildi. O'zgarishsiz holat 12,4±2,63% ishchilarda kuzatildi, og'irlashish 3,2±1,1% ishchilarda kuzatildi.

4.16-rasm. 3 oydan keyin parodont to'qimalari patologiyasi bo'lgan 2B guruhida o'tkazilgan davolash-profilaktika chora-tadbirlarining samaradorlik ko'rsatkichlari

Ushbu klinikada ishlovchilarda parodont to'qimalarini tekshirishda

bir yildan so'ng stabilashuv va yaxshilanish parodontit bilan kasallanganlarning 88,3±4,64% da aniqlandi (4.17-rasm).

4.17-rasm. Parodont to'qimalari patologiyasi bo'lgan 2B guruhida bir yildan keyin o'tkazilgan davolash-profilaktika chora-tadbirlarining samaradorlik ko'rsatkichlari

Parodont to'qimalarida patologik jarayon barqarorlashgan ishchilar soni 24,9±1,22% gacha oshdi va parodont to'qimalarining holati yomonlashgan va o'zgarishsiz bo'lgan

shaxslar ulushi mos ravishda 2,3±1,34% va 10,1±1,76% ni tashkil etdi.

2 B klinik guruh ishchilarida parodont to'qimalari holatining barqaror yaxshilanishi va ikki yillik kuzatuvlardan so'ng

parodont to'qimalarida patologik jarayonning barqarorlashishi 90,9±6,43% ni tashkil etdi (4.18-rasm). 7,78±1,22% holatda

ijobiy dinamika kuzatilmadi, 1,32±0,32% holatda jarayonning yomonlashishi kuzatildi.

4.18-rasm. 2-yildan keyin parodont to'qimalari patologiyasi bo'lgan 2B guruhida o'tkazilgan davolash-profilaktika chora-tadbirlarining samaradorlik ko'rsatkichlari

3-yillik dispanserizatsiya natijalari 2-yillik natijalardan deyarli farq qilmadi.

Ushbu guruhda tibbiy samaradorlik 0,86 ni tashkil etdi (sog'liqni saqlash tizimi xodimlari intilishi kerak bo'lgan tibbiy samaradorlik ko'rsatkichining etaloni bir (Km=1). Shunday qilib, 2 B klinik guruhida o'tkazilgan davolash-profilaktika choralari parodont to'qimalari holatining sezilarli darajada klinik yaxshilanishiga va olingan natijalarning barqaror remissiyasiga yordam berdi. Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi bo'yicha tavsiyalarga to'liq rioya qilmaydigan va shifokor-stomatolog ko'rsatmalarini bajarmaydigan ishchilarda o'zgarishsiz holat aniqlandi. Kasallikning yomonlashishi. 10-yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan va parodontit. Bundan tashqari, ushbu ishchilarda oshqozon-ichak trakti (toksik gepatit) va endokrin tizimi (qandli gepatit) kasalliklari aniqlangan. Shunday qilib, davolash-profilaktika tadbirlarini o'tkazish ishlab chiqarishning zararli omillari ta'siriga uchraydigan ishchilar og'iz bo'shlig'i a'zolari kasalliklarining yanada rivojlanishining oldini olish imkonini beradi. Stomatologik kasalliklarni davolash samaradorligini o'rganish uchun. Biz tomonimizdan hayot sifati ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar baholandi.

2 B klinik guruhida surunkali tarqalgan parodontit bilan og'riq bemorlarda o'tkazilgan davolash-profilaktika chora-tadbirlaridan so'ng hayot sifatining yaxshilanishi kuzatildi (4.19-rasm). OHIP-49-RU indeksining umumiy ko'rsatkichi 2,3 baravar kamaydi va 32,5±1,45 ballni tashkil etdi (davolashdan oldin 62,0±6,7 ball).

Quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha hayot sifati eng yuqori darajada yaxshilandi. OHIP-49-RU indeksida "Jismoniy

mehnatga layoqatsizlik" ko'rsatkichi davolanishdan keyin 4,2±0,38 ballni (10,0±1,33 ballga nisbatan), "Psixologik noqulaylik" va "Psixologik mehnatga layoqatsizlik" - 3,0±0,42 ballni (davolanishdan oldin 7,0±1,2 ball) tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar nazorat guruhidagi ko'rsatkichlarga mos keladi.

Ushbu guruhda tibbiy samaradorlik 0,9 ni tashkil etdi (sog'liqni saqlash tizimi xodimlari intilishi kerak bo'lgan tibbiy samaradorlik ko'rsatkichining etaloni bir (Km=1)).

To'g'ri tanlangan davolash-profilaktika chora-tadbirlaridan foydalanish plastmassa mahsulotlarini ishlab chiqarishning zararli omillari ta'sir darajasini sezilarli darajada kamaytirish, og'iz bo'shlig'ining kasbiy patologiyasi rivojlanishining oldini olish va ushbu toifadagi fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Xulosa: Parodont to'qimalari kasalliklarida davolash-profilaktika chora-tadbirlari algoritmini joriy etishning yuqori klinik samaradorligi aniqlandi, bu sog'aygan shaxslarning 18,6% ga ko'payishi va parodont to'qimalarida jarayonning barqarorlashishi bilan namoyon bo'ldi. 2-B klinik guruhi ishchilarida parodont to'qimalari tekshirilganda, bir yildan so'ng stabilashuv va yaxshilanish SGP bilan og'riq bemorlarning 88,3±4,64% da aniqlandi. Ushbu guruh ishchilarida parodont to'qimalari holatining barqaror yaxshilanishi va ikki yillik kuzatuvlardan so'ng parodont to'qimalarida patologik jarayonning barqarorlashishi 90,9±6,43% ni tashkil etdi. 7,78±1,22% holatda ijobiy dinamika kuzatilmadi, 1,32±0,32% holatda jarayonning yomonlashishi kuzatildi. 3-yillik dispanserizatsiya natijalari 2-yillik natijalardan deyarli farq qilmadi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Ризаев Ж. А., Ахмедов А. А. ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
2. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном парадонтите //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 14-4 (92). – С. 35-40.
3. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш., Кубаев А. С. Особенности течения заболеваний полости рта у работников производства стеклопластиковых конструкций //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-1 (99). – С. 79-82.

4. Ортикова Н. Х., Ризаев Ж. А., Мелибаев Б. А. Психологические аспекты построения стоматологического приема пациентов детского возраста //editor coordinator. – 2021. – Т. 554.
5. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
6. Ризаев Ж., Шавази Н., Рустамов М. Школа педиатров Самарканда //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 2-4.
7. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном парадонтите //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 14-4 (92). – С. 35-40.
8. Назарова Н. Ш., Рахманова Н. Р. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном парадонтите //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 65-70.
9. Норбугаев А. Б., Мелибаев Б. А., Назарова Н. Ш. РОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРАДОНТА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-1 (99). – С. 84-91.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000